

ЯРИМ МЕХАНИК ҚУРИЛМА УНИНГ КОНСТРУКЦИЯСИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСИСИЯТЛАР**¹З.Тургунов ²Р. Марипова**

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологилар институти, доцент ²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологилар институти, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083893>

Аннотация. Мазкур мақолада қишлоқ хўжалигида кенг ишлатилаётган кетмон тўғрисида сўз юритилган. Кетмон бер неча асрлардан бери дехқонларни иш қуроли эканлиги қайд қилинган. Лекин инсонни кетмон билан доимо ноқулай шароитда ишлаши айтилган. Инсонга енгиллик қилиши ва меҳнат унумдорлигини ошириши мақсадида ярим механик ерни юмшатиш қурилмаси яратилганлиги ҳамда уни амалда синаб қўрилганлиги тўғрисида ёзилган. Таклиф этилаётган қурилмани кинематик схемаси ҳамда намуна нусхасининг аксонометрик кўринишлари келтирилган. Шунингдек таклиф этилаётган қурилмани тузилиши, ишлаши ва ишчи органларни сошлаш усуллари тўғрисида маълумотлар баён қилинган.

Калим сўзлар: Кетмон, тупроқ, ярим механик, юмшатиш, горизонтал, вертикал, кинематик, аксонометрик, пневматик шина, тишли диск, вал.

Аннотация. В данной статье описаны широко используемые в сельском хозяйстве кетмени. Кетмень является изпакон веков основным рабочим орудием труда. При работе кетменем человек всегда находится в неудобном положении. В целях улучшения условия труда, а также увелечения производительности человека при разрыхлении почвы, разработана и испытана специальная полумеханическая установка. Приведена кинематическая схема и аксонометрический вид предлагаемой конструкции установки. А также дано описание устройства, принцип работы и методы регулировки рабочих органов предлагаемой установки.

Ключевые слова: Кетмень, почва, полумеханик, разрыхление, горизонтал, вертикал, кинематик, аксонометрик, пневматическая шина, зубовой диск, вал.

Abstract. This article talks about the hoe widely used in agriculture. The hoe has been recorded as a working tool for farmers for several centuries. But it is said that a person always works with a hoe in unfavorable conditions. It is written about the creation of a semi-mechanical land softening device and its practical testing in order to make it easier for people and increase labor productivity. A kinematic scheme of the proposed device and axonometric views of the prototype are presented. Information on the structure, operation and adjustment of the working bodies of the proposed device is also provided.

Keywords: Hoe, soil, semi-mechanical, loosening, horizontal, vertical, kinematic, axonometric, pneumatic tire, toothed disk.

Кириш. Республикамизда якка тартибли хонадонлар томорқаларда дехқончиликда аксарият ҳолларда кетмондан кенг фойдаланиб келинади. Кетмонни ҳамма яхши тушунади ва барчамиз ундан кенг фойдаланиб келамиз. Унинг тузилиши содда вазни эса тахминан 1,0-1,5 килограммни ташкил этиши мумкин. Кетмонни темирдан қилинган қисмининг қалинлиги юзасини кенглигига қараб вазни ҳар хил бўлади. Тупроққа кетмон билан ишлов беришда тупроқни юза қатлами юмшатилади ҳамда бегона ўтларни чошиб кетилади [1]. Мана неча асрлардир халқимиз кетмондан кенг фойдаланиб келмоқда. Яна шуни такидлаш жоизки, кетмон билан ишлов беришда туп роқни юза қатлами ҳар хил чуқурликда

юмшатилади, чунки кетмон билан ўсимликлар қаторораларига ишлов берилаётганда инсон кетмонга хар доим хар хил куч билан таъсир қилади. Аксарият холларда ўсимликлар қаторораларига ишлов беришда уларни баландлиги 15-20 смгача бўлгунча бир, икки, уч марталаб ишлов беришга тўғри келади. Ўсимликлар қаторораларига ишлов бериш, тупроқни юмшатилиши ўсимликларни ўсиб ривожланиши учун жуда ҳам катта аҳамиятга эга. Албатта ишлов беришда ердаги тупроқни ҳолатлари хар хил бўлади. Баъзи ерларда ва иссиқхоналарда тупроқни структураси бир мунча қора тупроққа ўхшаб майин юмшоқ бўлиши мумкин. Лекин бизни ерларимиздаги тупроқлар қора тупроқларга қараганда зичлиги юқорирок.

Шунинг учун ўсимликларга кетмон билан қаторораларига ишлов беришда иш унумдорлиги тупроқ шароитига, иш қуролига ва кетмон билан ишловчи субъектга боғлиқ бўлади. Ушбу жараёни чуқурроқ ўрганиш мақсадида бизлар томонимиздан оралиғи 70 см бўлган ўсимликлар қаторораларига ишлов бериш қурилмасини конструкциясини яратишга мувофиқ бўлдик. Албатта таклиф этилаётган тупроқни юмшатувчи механик қурилма мукаммал такомиллашган ҳолатга келиши учун хар хил тупроқларда хар хил ишчи органлари билан турли тупроқ зичликларида, ишчи органларини горизонтал ва вертикал ўқлар бўйича сошлаб бир неча хил вариантларда тажрибалар ўтказиш керак бўлади. Лекин расмда кўриб турганингиздек, бошлангич тажрибалар ижобий самаралар берганлигига асос бўла олди. Қурилмага бир неча йил асос солинган бўлиб, кун сайин такомиллаштириб борилмоқда. Қуйида қурилмани кинематик схемаси келтирилган бўлиб, у қуйидаги қисмлардан иборат [2]. Бошқариш дастаси, пневматик шинали ғилдираклар, етакловчи тишли дисклар, ва вертикал ҳамда горизонтал ўқлар бўйича юмшатиш чуқурлиги ва кенглиги созланувчан 4 та панжасимон юмшатгичдан иборат.

1-расм. Ярим механик қурилманинг кинематик схемаси. 1-пневматик шиналар; 2-вертикал ва горизонтал ўқлар бўйича созланувчан панжасимон юмшатгичлар; 3-4 та тишли нинасимон диск; 4- созланувчан панжасимон юмшатгичларни маҳкамловчи кўнгдаланг ўқ; 5-қурилмани бошқарувчи дасталари; 6-вал.

Ўсимликлар қаторораларига юза ишлов бериш чуқурлиги 25-35 мм ни ташкил этади. 1-расмда 3-позицияда кўрсатилган 43 та тишли диск қалинлиги 2,5 мм, диаметри $d=440$ мм дан иборат. Пневматик шиналар (1)ни диаметрлари $d=400$ мм ни, ғилдираклараро масофа эса 700 мм ни, агротехник тирқиши эса 210 ммни ташкил этади. Шунинг учун пневматик шина тупроқда ҳеч қандай қаршиликсиз таянч ғилдирак сифатида ҳаракатланади. Қурилмани етакчи ғилдирак сифатида ҳаракатга келтирадиган куч тишли дисклар томонидан ҳосил бўлади. Қурилмани ҳаракатланишдаги асосий қаршилик кучи орқа томонда турган панжасимон юмшатгичлар (2)ни тупроққа қанча ботишига, ишчи органлар сонига, тупроқни зичлиги ва бошқа хусусиятларига боғлиқ бўлади. Шунини айтиш жоизки, мазкур қурилмада ишчи органларининг бевосита тупроқ билан контактга кирадиган қисмлари (ҳар иккала томонлари)га ейилишга қаршилигини камайтириш мақсадида термик ишлов берилган. Ўткир тигли панжасимон юмшатгичнинг кенглиги 30-35 мм ни ташкил этади. Ўткир тигли анжасимон ишчи органи бегона ўтларни томирларини қирқиш учун мўлжалланган.

Мазкур қурилмадаги ишчи органининг ҳар иккала томони ҳам юмшатгич сифатида ишлатилиши мумкин. Бунда узунлиги $L=500$ мм , геометрик параметрлари 10×10 мм бўлган темир квадратдан фойдаланилган. Тупроқ шароитига, ишлов бериш чуқурлиги:га , қурилмани ҳаракатлантириш қаршиликларига ва бошқа хоссаларга қараб ишчи органларини ҳар икки томонларини ўзгартириб ва комбинациялашган ҳолда ҳам ишлатиш мумкин. Чунки бир томонини қамров кенглиги 10 мм бўлса, иккинчи томонининг қамров кенглиги 30 мм ни ташкил қилади.

2-расмда ярим механик тупроқни юза қатламига ишлов бериш қурилмасининг аксонометрик кўриниши келтирилган. 1. Пневматик шинали таянч ғилдираклар; 2- ишчи органларини маҳкамлаш тортқиси; 3-тишли ва панжасимон ишчи органлари; 4- иш органларини горизонтал ўқ бўйича сошлаш барашкалари; 5-ишчи органларини вертикал ўқ бўйича йўналтиргичлар; 6-ишчи органларини вертикал ўқ бўйича сошлаш гайкалари; 7-тишли дисклар; 8-ўқ; 9-бошқариш ричаглари.

2-расмдан кўриниб турибдики, жами бўлиб курилмага 6 та ишчи органлари жойлаштирилган. 3-позицияда кўрсатилган тўртта ишчи органлари вертикал ўқ бўйича (5) ишлов бериш чуқурлигини, горизонтал ўқ бўйича эса (9) орқали ишлов бериш кенглигини созлашни таъминлайди.

Мазкур курилманинг афзаллиги шундан иборатки, ўсимликлар тагларини юмшатиш учун хар икки томонига қўйилган ишчи органларининг асоси юқорида ёзиб ўтганимиздек 10x10 мм ли квадратдан иборат бўлиб, уни хар иккала томони узунлиги 150 мм дан қисми тобланиб термик ишлов берилган. Бундай қилишдан мақсад, ишчи қисмини бевосита тупроқ билан контактда бўладиган қисмини ёйилишини камайтириш ва ишлатиш муддатларини ошириш мақсадида шундай қилинган. Ишчи органларининг хар иккала учларини икки хил қилишдан мақсад тупроқ структураси, ишлов бериш чуқурлиги ва ундан фойдаланишда бошқа хусусиятларга қараб ишчи органларини созлаб ишлатиш ёки уларни комбинациялашган усулда фойдаланиш кўзда тутилган. Расмдан кўриниб турибдики, Пневматик шина ва тишли дискларни харакат қиладиган ўқларга нисбатан хар хил баландликда жойлаши ва панжасимон ишчи орган эса уларни ўртасида ёки иккаласидан ҳам пастроқда жойлашиши мумкинлигини кўриш мумкин. Чунки бу ишчи органларининг конструкцияси хар горизонтал ҳам вертикал ўқлар бўйича кўзгалувчан қилиб тайёрланган. Тишли дискнинг диаметри 400 ммни ташкил қилади шунинг учун расмда диск тишлари остига тахта ёғочлар қўйилган. Бошланғич тажрибаларни ўтказиш вақтида таянч ғилдирагини хеч қандай қаршиликсиз харакатланади ва бир текис ишлов беришни таъминлайди. Бошлагич тажрибалардан маълум бўлдики, тишли дискларда хеч қандай қаршилик бўлмаганлиги учун етакловчи ғилдирак вазифасини бажарди. 3- расмда бошланғич тажрибадан намуна кўрсатилган.

3-расм. Курилмани синашда натижа кўриниши

3-расмда кўриб турганимиздек ўртадаги стрелка кўчат экилган жой оралиғи 150 мм ни ташкил этади. Икки ёндаги стрелкалар юмшатиш тупроқ оралиқлари. Курилмани бошқариб борувчи инсоннинг итариб бориш кучига ва юза қатламни юмшатувчи чуқурлигига ҳамда ишчи органларини қайси томони қандай чуқурликка қўйилганлигига боғлиқ бўлади. Агарда курилма билан икки киши ишласа бир томондан яъни орқа томондан итарувчи куч олдинги қисмидан эса тортиш кучи остида курилмани харакатлантириш мумкин.

Агарда ўртадаги стрелкани a билан белгиласак v_1 ва v_2 белгилаб олсак ишчи органларни хар икки томони хар хил кенгликда ишлов беришини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги ифодани ёзиш мумкин.

$$V=a+ v_1+ v_2 \text{ мм ;} \quad (1)$$

Қурилманинг камров кенглиги 700 мм ни ташкил этади. 2-расмда кўриб турганинигиздек чуқур юмшатгичларнинг ишчи қисмининг хар икки томони икки хил кенгликда ишлов беришга мўлжалланган яъни бир томонининг хар бир 10 мм кенгликда бўлса иккинчи томони эса 30 мм қилиб тайёрланган. Шунинг учун тупроққа ишлов бериш кенглиги ишчи органларини қайси томонини қўйишга боғлиқ. Яна шуни такидлаш мумкинки, инсонни тортиш ёкеи итарувчи кучига мос равишда ишчи органлар сонини купайтириш мукин. Шунингдек ўсимликлар ҳимоя зонасидан келиб чиққан ҳолда ишчи органларини ўсимлик кўчатларига яқин яъни дисклар орасига ҳам силжитиш мумкин. Таянч ғилдираклари бўлган пневматик шиналарнинг хар бирини кенглиги 90 мм ни ташкил этади. Бундан шуни ҳулоса қилиш мумкинки , қурилмани ишлов бериш яъни камров кенглиги 520 мм ни ташкил этади. Бундан шуни ҳулоса қилиш мумкинки, қурилмада ўсимликларга ишлов беришда уларни ҳимоя зонасини инобатга олган ҳолда тупроққа ишлов бериш кенгликларини ўсимлик кўчатларининг хар икки томонидан 260 ммдан ишлов бериш имконияти яратилган.

Юқоридагилардан шуни ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, жахон тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда қишлоқ хўжалигида қўл меҳнатини енгиллаштиришда ва меҳнат унумдорлигини оширишда механизациялаштириш ва автоматиллаштириш шу куннинг долзарб масалаларидан биридир. Бу ўринда қўл кучи билан кетмон ёрдамида бажарилаётган ишларни қисман бўлса ҳам енгиллаштириш билан инсон меҳнат унумдорлигига эришиш мумкин деб ҳисоблайман.

REFERENCES

1. Prom.uz <https://www.prom.uz>
2. Тургунов З.А Ж.Ғаниев. Якка тартибда қўл кучи билан ўсимликларқаторораларига ишлов бериш қурилмалари ва уларнинг такомиллаштириш. "INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL INNOVATIONS AND APPLIED SCIENCES" 2022/1" No.: 39-44 www.researchedu.uz